

UO'K (UDK) 631. 31.06.

**MAXALLIY SHOLI KO'CHATINI EKISHNING
MEXANIZATSIYALASHGAN
TEXNOLOGIYASI**

D.A.Abdullayev

dotsent,

M.M.Sarimsaqov

v.b.prof

N.Qosimova

talaba

^{1,3}*Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti,*

²*"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti*

Annotatsiya. Maqolada maxalliy sholi ko'chatini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan. Hozirgi kunda Respublikamizning sholichilikka ixtisoslashtirilgan hamda takroriy ekin sifatida sholi ekadigan fermer xo'jaliklarini aksariyati asosan an'anaviy usulida foydalanayotganligi, ayrimlari esa sholini ko'chat usulda yetishtirishda qo'l kuchida amalga oshirilishi natijasida ortiqcha sarf xarajatlarga, ish unumini pastligi esa ekish muddatlarini cho'zilib ketishiga olib kelinishi aniqlandi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari Respublikamiz sharoitida maxaliy sholi ko'chatlarini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi ishlab chiqish lozimligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. SHolichilik, an'anaviy usul, qo'l kuch, sarf xarajat, ish unumi, maxaliy sholi ko'chatlari, mexanizatsiyalashgan texnologiyasi.

Annotatsiya. V state privedeny svedeniya o texnologii mexanizi-rovannoy posadki rassady pri vozdel'vaniy risa. V nastoyayeyeye vremya v fermerskix xozyaystvax spetsializiruyuyuyuyuyuxsya na vozdel'vaniy risa ispolzuyutsya traditsionnyye metody, a v nekotoryx xozyaystvax ispolzuyutsya rassadnyy sposb vozdel'vaniya risa. Pri etom, iz-za ruchnogo sposba posadki rassady znachitelno uvelichivayutsya sroki posadki a takje drugiye rasxody. Provedennymi issledovaniyami ustanovlena neobxodimost razrabotki mexanizirovannogo sposoba posadki rassady risa v usloviyax vozdel'vaniya risa v nashey Respublike.

Klyuchevyye slova. Risovodstvo, traditsionnyy sposb, zatraty, proizvoditelnost, mestnaya rassada risa, mexanizirovannaya texnologiya.

Abstract. The article provides information about the technology of mechanized planting of seedlings in rice cultivation. Currently, traditional methods are used in farms specializing in rice cultivation, and in some farms, seedling rice cultivation is used. At the same time, due to the manual method of planting seedlings, the planting time and other costs are significantly increased. The conducted research has established the need to develop a mechanized method of planting rice seedlings in the conditions of rice cultivation in our Republic.

Keywords. Rice farming, traditional method, expense, productivity, local rice seedlings, mechanized technology.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi ko'p tarmoqli hisoblanib, unda ko'pgina qishloq xo'jalik ekinlari qatori sholi aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanuvchi guruch mahsulotining manbai sifatida azaldan ekib kelinadi. SHolidan yuqori hosil olish, aholini guruch mahsulotiga bo'lgan talabini qondirish va import qilinayotgan miqdorini kamaytirib valyuta tejash maqsadida, tuproq-iqlim sharoitlariga chidamli, sifatli don ko'rsatkichlariga ega, yuqori hosil beradigan sholi navlarini joylashtirish, ularni yetishtirishni yuqori samarali resurstejamkor agrotexnologiyalarini va mahsus texnikalarni ishlab chiqish va joriy etish o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi PQ-4973-sonli "Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorida SHolichilik sohasida ilmiy-tadqiqotlarni kuchaytirish yuzasidan bir qator vazifalar belgilab berildi.

Jahon miqyosida sholikorlar ko'chat usulining urug'ni bevosita ekish usulidan mohiyat e'tibori bilan bunday farq qilishiga, uning afzalliklari nihoyatda ko'pligiga ishonch hosil qilib va foydali barcha jihatlarni hisobga olib bu usulning og'irligini, tashvishlarining bir qismini mexanizatsiya zimmasiga yuklash borasida har xil moslamalar, ekish mexanizmlari yaratganlar, sinab ko'rganlar, qo'llaganlar va natijada innovatsion usulda ya'ni sholini ko'chat usulida mexanizatsiya bilan yetishtirish texnologiyasi qo'llanilib kelinmoqda.

Respublikamizning sholichilikka ixtisoslashtirilgan hamda takroriy ekin sifatida sholi ekadigan fermer xo'jaliklarini aksariyati asosan an'anaviy usulida ya'ni urug'ni bevosita sepib yetishtirib kelinmoqda. Ba'zi xo'jaliklarda esa sholi ko'chat usulda yetishtirilmoqda, bu usul asosan qo'l kuchida amalga oshirilishi natijasida ortiqcha sarf xarajatlarga, ish unumini pastligi esa ekish muddatlarini cho'zilib ketishiga olib kelmoqda, shuning uchun xo'jaliklarda bunday usuldan kam foydalanilib kelmoqda.

Olib borilgan kuzatuv va taxlillar O'zbekiston sharoitida maxaliy sholi navlari ko'chatlarini ekishni mexanizatsiyalashgan texnologiyasini va uni amalga oshiradigan mashina yaratish hamda ularga qo'yiladigan agrotexnika talablarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda sholi ekini asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida qariyb 114 ming gektar maydonlarda asosiy va takroriy ekin sifatida ekilib kelinmoqda. O'rtacha hosildorlik gektariga 35-38 tsenterni, yalpi hosil 421 ming tonnani tashkil etmoqda. Ushbu miqdor mamlakatimizningkunsayin ortib borayotgan aholisini asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo'lgan guruch mahsulotiga bo'lgan talabini minimal darajada qondira olmoqda xolos. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra respublika aholisining talabini to'liq ta'minlash uchun xar yili 35 ming tonna atrofida guruch maxsuloti import qilinmoqda.

SHolidan yuqori hosil olish, aholini guruch mahsulotiga bo'lgan talabini qondirish va import qilinayotgan miqdorini kamaytirib valyuta tejash maqsadida, tuproq-iqlim sharoitlariga chidamli, sifatli don ko'rsatkichlariga ega,

yuqori hosil beradigan sholi navlarini joylashtirish, ularni yetishtirishni yuqori samarali resurstejamkor agrotexnologiyalarini va sholichilikga bo'lgan mahsus texnikalarni ishlab chiqish va joriy etish o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Sholini ko'chat usuli bilan yetishtirish ana shu texnologik jarayonning eng muhim bir tarmog'i bo'lib hisoblanadi, bu usulning an'anaviy urug'dan bevosita ekib yetishtirish usulidan juda ko'p farqlari va afzalliklari mavjud.

Ammo, Uzbekistonda ko'chat usuli bilan ekish zamonaviy talab bo'yicha agrotexnikasi, yetishtirish texnologiyasi va ekish texnikalari ishlab chiqilmaganligi sababli bu yo'nalish oqsab bormoqda.

Bugungi kunda O'zbekistondagi SHolichilik ilmiy-tadqiqot institutiga Janubiy Koreyaning "TYM" (Tong Yang Moolsang) kompaniyasining RF-48 va RRO600V rusumli sholi ko'chatlari ekish mashinalari keltirilgan va ulardan tajriba sifatida foydani moqda va shu aniqlandiki mazkur mashinalarning ko'chat ekish organlarining qatorlar orasi 30 sm bo'lib, xorijiy sholi navlariga moslashtirilgan, xorijiy sholi navlari o'rtacha 18-25 tagacha tuplash qobiliyatiga ega. Bizning mahalliy sholi navlari esa 3-7 tagacha tuplanishini hisobga olganda mos kelmasligini ko'rsatdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Respublikamiz sharoitida maxaliy sholi ko'chatlarini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi va uni amalga oshiruvchi qurilma konstruksiyasini ishlab chiqishni taqazo etmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Respublikamiz sharoitida maxaliy sholi ko'chatlarini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi va uni amalga oshiruvchi qurilma konstruksiyasi taklif etilmoqda (1-rasm).

1-rasm. SHoli ko'chatlarini ekish mashinasining umumiy ko'rinishi
1-Asos (asosiy rama); 2-Ekish apparati (ekkich); 3-Lotok (sholi ko'chatlarini ko'tarib turuvchi anjom); 4-Lotokni xarakatlantiruvchi mexanizm; 5-Kardanli val; 6-Etaklovchi g'ildirak; 7-Birinchi val yig'masi; 8-Ikkinchi val yig'masi; 9-Etaklovchi yulduzcha; 10- Yurgazgich (privod).

SHoli ko'chatlarini ekish mashinasi hakida ma'lumot

SHoli ko'chatlarini ekish mashinasi, quyidagi asosiy uzellardan tashkil topgan, bular 1-Asos (asosiy rama), 2-Ekish apparati (ekkich), 3-Lotok (sholi ko'chatlarini ko'tarib turuvchi anjom), 4-Lotokni xarakatlantiruvchi mexanizm, 5-Kardanli val, 6-Etaklovchi g'ildirak, 7-Birinchi val yig'masi 8-Ikkinchi val yig'masi (ushbu vallar zajirli reduktor vazifasini bajaradi), 9-Etaklovchi yulduzcha, 10-YUrgazgich (privod).

Mashinaning barcha elementlari asosga maxkamlangan (10) YUrgazgich (privod) quvvati 4 kVt, (salt xolatda 1400 ayl /min., ish jarayonida 2800 ayl/min. gacha) li karbyuratorli ichki yonuv dvigateli va reduktordan tashkil topgan (reduktorning chiqish vali ikki xil aylanish tezlik uzatmasiga ega 1 chi aylanish tezligi 50 ayl/min, ikkinchisi 100 ayl/min). Mashinaning xarakati IYOD reduktoridan (5) kardanli val orqali yetaklovchi g'ildirakka uzatiladi, mashinaning harakat tezligi 2,5...3,0 km/soatni tashkil etadi. Mashinaning ekish apparati xarakatni (9) yetaklovchi yulduzcha, (7), (8) vallar yig'malaridan tashkil topgan (qadami 12,7 mm) zanjirli uzatma yordamida yurgazgich reduktoridan oladi, uzatishlar soni 1:8, ya'ni yetaklovchi g'ildirak bir marta to'la aylanganda, ekish apparatining tirsakli vali 8 marta aylanadi. Nazariy hisoblarga asosan, yetaklovchi g'ildirak bir marta to'la aylanganda 1 metr masofani bosib o'tadi shu masofaga ekish apparati 8 marta ko'chat ekadi. Kuchatlar orasidagi

masofa 125 mm (12,5 sm) ni tashkil etadi. Mashinaning umumiy ekish kengligi 1200 mm bo'lib, qatorlar oraligi 150 mm bo'lgan 9 qatorga ko'chatlar ekiladi.

Agar mashinaning xarakat tezligini 3000 m/soat qabul qilib, qamrov kengligi 1,2 metr ligini xisobga olsak; 100 kvadrat metr maydonga ko'chat ekish vaqti, taxminan 2 minutni tashkil etadi. SHundan kelib chikib 10000 kvadrat metrga, ya'ni bir gektar yerga ko'chat ekish uchun 200 minut, yoki 3 soat 20 minut vakt sarflanadi, ko'chatlarni keltirish, mashinaga joylashtirish va boshqa tayyorlov ishlarga 15 minut ajratilsa, 1 ga yerga umumiy 3,5 soat vaqt ketadi.

SHoli ko'chatlarini ekish sxemasi

Quyidagi 2-rasmda sholi ko'chatlarini ekish mashinasining ekish sxemasi ko'rsatilgan,

S - SHoli kuchat ekish mashinasining xarakat yunalishi,

t – lotokning ko'ndalang xakatlanish qadami, kuchat qatorlari oralig'i 150 mm (15 sm.), qatordagi ko'chatlar orasi 125 mm (12,5 sm), mashinaning qamrov kengligi 1200 mm (1 m 20 sm)

Izox: t – lotokning xakatlanish qadami, t = 10 mm

S - SHoli ko'chat ekish mashinasining harakat yo'nalishi

Sholidan yuqori hosil olish, aholini guruch mahsulotiga bo'lgan talabini qondirish va import qilinayotgan miqdorini kamaytirib valyuta tejash maqsadida, tuproq-iqlim sharoitlariga chidamli, sifatli don ko'rsatkichlariga ega,

yuqori hosil beradigan sholi navlarini joylashtirish, ularni yetishtirishni yuqori samarali resurstejamkor agrotexnologiyalarini va sholichilikga bo'lgan mahsus texnikalarni ishlab chiqish va joriy etish o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Sholini ko'chat usuli bilan yetishtirish ana shu texnologik jarayonning eng muhim bir tarmog'i bo'lib hisoblanadi, bu usulning an'anaviy urug'dan bevosita ekib yetishtirish usulidan juda ko'p farqlari va afzalliklari mavjud.

Maxaliy sholi ko'chatlarini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi va uni amalga oshiruvchi qurilma qo'llanilganda sholichilik tarmog'ida quyidagi ishlar tizimli xal etilishiga erishiladi:

-sholi ko'chatlari ko'chatxonada kamida bir oy parvarishlanib, suv va o'g'it bilan ko'chatxonadagi kichik maydonchada to'liq ta'minlanishi natijasida 20–30% o'g'it hamda 30% suv tejallishiga;

- ko'chat usulida bir gektar hisobiga 65–70 kg sifatli urug' sarflanib, an'anaviy usul urug'idan sohib ekish va yetishtirishga nisbatan 150 kg urug' tejab qolinishiga hamda don hosildorligini 20–30% gacha ortishiga xizmat qiladi

-mahalliy sholi navlari ko'chatlarini ekishni mexanizatsiyalashgan texnologiyasi ishlab chiqiladi va ko'chat ekadigan mashinaning yaratiladi, mashinaning ishlab chiqish uchun dastlabki talablar va texnik topshirqlar tayyorlanadi;

-maxalliy sholi navlari ko'chatlarini ekishni mexanizatsiyalashgan texnologiyasiga qo'yilgan agrotexnika talablari ishlab chiqiladi;

-taklif etilayotgan sholi ko'chatlarini ekishni mexanizatsiyalashgan texnologiyasi amaliyotda qo'llash bilan ish unumdorligi ortadi, sholidan olinayotgan hosildorlikni ortishga erishiladi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash imkoniyatlari yaratiladi.

Xulosa. 1. Sholidan yuqori hosil olish, aholini guruch mahsulotiga bo'lgan talabini qondirish va import qilinayotgan miqdorini kamaytirib valyuta tejash maqsadida, tuproq-iqlim sharoitlariga chidamli, sifatli don ko'rsatkichlariga ega, yuqori hosil beradigan sholi navlarini joylashtirish, ularni yetishtirishni yuqori samarali resurstejamkor agrotexnologiyalarini va mahsus texnikalarni ishlab chiqish va joriy etish o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

2. Respublikamizning sholichilikka ixtisoslashtirilgan hamda takroriy ekin sifatida sholi ekadigan fermer xo'jaliklarini aksariyati asosan an'anaviy usulida foydalanayotganligi, ayrimlari esa sholini ko'chat usulda yetishtirishda qo'l kuchida amalga oshirilishi natijasida ortiqcha sarf xarajatlarga, ish unumini pastligi esa ekish muddatlarini cho'zilib ketishiga olib kelinishi aniqlandi.

3. Sholi ko'chatlari ekish mashinalari xorijdan keltirilgan va ulardan tajriba sifatida foydanilmoqda va shu aniqlandiki mazkur mashinalarning ko'chat ekish organlarining qatorlar orasi 30 sm ni tashkil etadi. Bu o'z navbatida mahalliy sholi navlari ko'chatlarini ekishga mos kelmasligi aniqlandi.

4. O'tkazilgan tadqiqot natijalari Respublikamiz sharoitida maxaliy sholi ko'chatlarini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi va uni amalga oshiruvchi qurilma konstruksiyasi taklif etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djumanov. Z. N va boshqalar. O'zbekistonda sholi yetishtirish bo'yicha ko'rsatma. Toshkent. M-1998. B.7-9
2. Ergashev M.A., Asosiy va takroriy va takroriy ekin sifatida sholini ko'chat usuli bilan ekishning muqobil muddatlarini ishlab chiqish. (fan nomzodlik diss...avtoreferati) Toshkent:2008.-b. 6-12.
3. A.N.Xudoyarov, X.O.Tursunov, M.A. Yuldashaeva, A.Uzoqov, S.Nurmatova, D.Xudoyazarov SHolini ko'chat usulida yetishtirish texnologiyasi Science and education in acriculture №1 2022 Volume 1 Issue 1. www.seagc.andqxai.uz.
4. A.N.Xudoyarov, X.O. Tursunov, M.A. Yuldashaeva, A.Uzoqov, S.Nurmatova, D.Xudoyazarov SHolini ko'chat usulida yetishtirishning afzalliklari AGRO ILM ISSN 2091-5616 Maxsus son-2 [86], 2022
5. Xudoyorov Anvarjon Nazirjonovich, Mamadaliev Maxammadjon Xabibullayevich, Muradov Rahimjon Xakimjonovich, Yuldashaeva Matluba Ashuraliyevna. Power-efficient method of tillage and its technology model. //European science review.// Nomer 1-2 .page 212-214.2017
6. Anvarjon Narirjonovich Khudoyorov, Matlubakhon Ashuraliyevna Yuldashaeva. RESULTS OF THE RESEARCH PERFORMED ON TO SUBSTANTIATE SIZE OF COMBINED AGREGATE SOFTENER. // RECENT SCIETIFIC INVESTIGATION //str.80-85. 2020.
7. A.N.Xudoyarov,D.A.Abdullayev, X.O.Tursunov, M. A.Yuldashaeva. SHoli ko'chatini ekishning mexanizatsiyalashgan texnologiyasi LABORATORIUM WIEDZY Borchuch Volume: 35/2023 Economy and innovation ISSN:2545-0573 <https://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/1477>
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
14. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

- BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
 18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
 19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
 20. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
 21. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
 22. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
 23. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
 24. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
 25. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
 26. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 27. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
 28. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 29. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
 30. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
 31. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).